

Industries culturelles créatives et développement territorial en Afrique de l'Ouest :

pour une stratégie régionale d'intelligence économique et de marketing territorial intégrant les femmes artisanes

Cultural and Creative Industries and Territorial Development in West Africa:

Toward a Regional Strategy for Economic Intelligence and Place-Based Marketing Integrating Women Artisans

par Ameyo Mireille Dotche

Sommaire

En Afrique de l'Ouest, les industries culturelles créatives (ICC) dont le secteur du pagne tissé constitue l'un des exemples les plus emblématiques génèrent une valeur économique territoriale considérable, mais systématiquement sous-mesurée et inégalement distribuée. Les femmes artisanes, bien qu'actrices centrales de la production culturelle, se trouvent doublement invisibilisées : d'une part par l'absence de données statistiques adaptées à l'économie informelle, d'autre part par des mécanismes de capture de valeur exercés par des intermédiaires commerciaux qui acquièrent leurs productions à bas prix pour les revendre avec de fortes marges sur les marchés urbains et à l'export. Cette note analyse ce paradoxe à l'échelle de la CEDEAO et propose une stratégie articulant intelligence économique territoriale et marketing territorial comme leviers d'une valorisation inclusive des ICC. Elle formule trois recommandations à l'intention des institutions régionales, des États membres et des partenaires du développement.

Executive Summary

In West Africa, cultural and creative industries (CCIs) with the handwoven textile sector standing as one of the most emblematic examples generate substantial territorial economic value. However, this value remains systematically under-measured and unevenly distributed. Women artisans, despite being central actors in cultural production, are subject to a dual form of invisibility: first, due to the lack of statistical tools adapted to capturing the realities of the informal economy; and second, due to value capture mechanisms driven by commercial intermediaries who purchase their products at low prices and resell them at significantly higher margins in urban and export markets.

This policy brief examines this paradox at the level of the Economic Community of West African States (ECOWAS) and proposes a strategy that integrates territorial economic intelligence and place-based marketing as key levers for the inclusive valorization of CCIs. It advances three policy recommendations addressed to regional institutions, member states, and development partners.

Introduction

Les industries culturelles créatives occupent une place croissante dans les agendas de développement en Afrique. Selon l'UNESCO (2023), le secteur de la mode et du textile africain représente un potentiel économique considérable, porté par une demande mondiale en forte expansion et par la richesse des savoir-faire locaux. La CNUCED estime par ailleurs que les industries créatives constituent l'un des secteurs à plus forte croissance dans le commerce mondial, avec une valeur des exportations africaines encore très en deçà de leur potentiel réel.

Pourtant, dans les économies ouest-africaines, cette dynamique globale peine à se traduire en bénéfices concrets pour les producteurs primaires, et en particulier pour les femmes artisanes qui constituent la colonne vertébrale des filières culturelles informelles. Le pagne tissé au Bénin, le faso dan fani au Burkina Faso, les textiles akan et sénoufo en Côte d'Ivoire, et le bogolan au Mali en offrent des illustrations saisissantes : des savoir-faire reconnus à l'échelle internationale, une production assurée en grande partie par des femmes, et une valeur économique captée majoritairement par des intermédiaires extérieurs à la communauté des productrices.

Cette note propose d'analyser ce paradoxe à l'échelle de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et d'identifier les leviers institutionnels et politiques permettant d'y remédier. Elle mobilise deux concepts opérationnels complémentaires : l'intelligence économique territoriale, qui désigne la capacité des acteurs d'un territoire à identifier, cartographier et valoriser leurs actifs stratégiques, et le marketing territorial, qui recouvre l'ensemble des stratégies permettant de positionner ces actifs sur les marchés régionaux et internationaux. Articulés autour d'une perspective de genre explicite, ces deux outils constituent un cadre d'action inédit pour transformer les ICC en leviers d'autonomisation économique pour les femmes artisanes d'Afrique de l'Ouest.

1. Une valeur économique réelle, des productrices invisibilisées

Les ICC en Afrique de l'Ouest génèrent une valeur économique territoriale substantielle à plusieurs échelles. Au niveau local, elles structurent des circuits d'échange, organisent des formes de redistribution informelle et constituent une source de revenus complémentaires pour des millions de ménages. Au niveau régional, elles alimentent des flux commerciaux transfrontaliers significatifs, notamment dans les pays de l'UEMOA où les pagnes tissés circulent entre les marchés du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali (OMC, 2010). Au niveau international, elles nourrissent une demande croissante portée par les diasporas africaines et par l'engouement mondial pour la mode éthique et le patrimoine culturel.

Ce que les femmes produisent	Ce que les intermédiaires captent
Filage et préparation des fibres naturelles	Achat à bas prix aux productrices
Teinture artisanale des fils et étoffes	Revente avec forte marge sur marchés urbains
Conception et transmission des motifs	Export informel sans traçabilité pour les artisanes
Commercialisation sur les marchés locaux	Appropriation de la notoriété des produits

Les femmes artisanes assurent l'essentiel de la production, mais leur contribution demeure invisible dans les statistiques économiques nationales, qui ne disposent pas d'outils de mesure adaptés à l'économie informelle culturelle. Cette invisibilité statistique redouble une invisibilité économique structurelle : les mécanismes de

capture de valeur exercés par les intermédiaires qui sont souvent des commerçants opérant dans les marchés urbains et les circuits d'exportation informels privent les artisanes des bénéfices de la valorisation de leur propre production.

<p>Ce phénomène, que l'on peut qualifier de capture rentière de la valeur culturelle, n'est pas propre à l'Afrique de l'Ouest, mais il y revêt une acuité particulière en raison de la faiblesse des cadres juridiques de protection des droits des producteurs, de l'absence de labellisation systématique des produits artisanaux, et du déficit de structuration collective des femmes productrices (OMPI, 2015 ; Fortin, 2019).</p>	<p>« Les femmes artisanes produisent la valeur ; les intermédiaires la capturent. »</p>
---	--

2. Un déficit stratégique : l'absence d'intelligence économique et de marketing territorial

Face à ce constat, les cadres institutionnels régionaux existants montrent des limites structurelles importantes. La Politique industrielle commune de l'Afrique de l'Ouest (PICA) de la CEDEAO (2010) reconnaît l'importance des filières artisanales sans intégrer de mécanismes spécifiques de soutien aux femmes productrices ni de dispositifs de valorisation des ICC. Le plan Impact 2030 de l'UEMOA (2024) mentionne le développement des filières créatives sans se doter d'outils de mesure de la valeur produite dans l'économie informelle.

Ce déficit institutionnel s'explique en partie par l'absence d'une approche d'intelligence économique territoriale appliquée aux ICC. L'intelligence économique territoriale désigne la capacité d'un territoire à collecter, analyser et valoriser l'information stratégique sur ses propres actifs productifs pour orienter les décisions des acteurs publics et privés (Dotche, 2022). Appliquée aux ICC, elle permettrait d'identifier et de cartographier les clusters de production artisanale féminine, de quantifier leur contribution réelle aux économies locales, et de détecter les mécanismes de capture de valeur qui en obèrent le potentiel.

<p>Le marketing territorial constitue le second levier indispensable. Il désigne l'ensemble des stratégies permettant à un territoire de valoriser ses atouts spécifiques pour attirer des investissements, des visiteurs et des partenariats commerciaux (Matteudi, 2012). Appliqué aux ICC féminines, il suppose de construire une identité territoriale forte autour des savoir-faire artisanaux, de développer des marques collectives et des appellations d'origine protégées, et d'intégrer les artisanes dans les circuits touristiques culturels à fort potentiel de revenus (World Tourism Organization, 2025).</p>	<p>L'expérience du faso dan fani au Burkina Faso illustre à la fois le potentiel et les limites de cette approche. La labellisation portée par Apex Burkina a contribué à valoriser le tissu sur les marchés nationaux et régionaux, mais les artisanes demeurent peu intégrées dans les circuits de commercialisation à forte marge, et les bénéfices de la reconnaissance internationale restent captés en amont de leur niveau de la chaîne de valeur (Apex Burkina, s. d. ; Fortin, 2019).</p>
--	--

La ZLECAF offre dans ce contexte une opportunité structurelle inédite. En créant un espace économique continental unifié, elle ouvre des marchés régionaux considérables pour les producteurs d'ICC. Mais cette opportunité ne se concrétisera pas sans des investissements publics spécifiques dans la structuration des filières artisanales féminines et dans le développement de capacités d'intelligence économique à l'échelle des communes et des régions (CEA, s. d. ; UEMOA, 2024).

« Sans intelligence économique territoriale et marketing territorial adaptés, les ICC féminines resteront des ressources exploitées plutôt que des leviers d'autonomisation. »

Recommandations

L'invisibilisation des femmes artisanes dans les filières ICC d'Afrique de l'Ouest n'est pas une fatalité. Elle résulte de choix institutionnels et politiques qui peuvent être corrigés. Les trois recommandations suivantes s'adressent conjointement à la CEDEAO et à l'UEMOA, aux gouvernements des États membres, et aux partenaires techniques et financiers du développement régional.

Recommandation 1 : Construire une intelligence économique territoriale des ICC féminines

La CEDEAO et l'UEMOA devraient mandater la création d'un observatoire régional des industries culturelles créatives informelles, doté d'outils de collecte de données adaptés à l'économie informelle et d'une perspective de genre explicite. Cet observatoire aurait pour mission de cartographier les clusters de production artisanale féminine dans les quinze États membres, de quantifier leur contribution réelle aux économies locales et régionales, et de documenter les mécanismes de capture de valeur par les intermédiaires. À l'échelle des communes, les Plans locaux de développement devraient intégrer un volet ICC incluant un diagnostic des filières artisanales féminines, sur le modèle de l'intelligence économique territoriale expérimentée dans certaines collectivités togolaises (Dotche, 2022).

Recommandation 2 : Développer une stratégie régionale de marketing territorial des ICC

Les États membres de la CEDEAO, en coordination avec l'Union africaine, devraient développer une stratégie régionale de marketing territorial des ICC féminines articulée autour de trois axes complémentaires. Le premier axe concerne la labellisation et la protection des produits : généraliser les marques collectives et les indications géographiques pour les textiles artisanaux à forte identité territoriale, sur le modèle du faso dan fani burkinabè et du kente ghanéen, en associant les femmes productrices à la gouvernance de ces dispositifs (OMPI, 2015). Le deuxième axe porte sur l'intégration dans les circuits touristiques culturels : développer des offres de tourisme artisanal permettant aux visiteurs de rencontrer directement les artisanes et d'acquérir leurs productions, réduisant ainsi l'intermédiation et augmentant la part de valeur captée par les productrices (World Tourism Organization, 2025). Le troisième axe vise l'accès aux marchés numériques : soutenir le développement de plateformes numériques régionales dédiées à la commercialisation directe des productions artisanales féminines, en lien avec les dynamiques de la ZLECAF et les accords commerciaux avec l'Union européenne (Union européenne, 2024).

Recommandation 3 : Structurer les collectifs féminins et renforcer leurs capacités

Aucune stratégie d'intelligence économique ou de marketing territorial ne produira ses effets si les femmes artisanes restent atomisées et dépourvues des capacités nécessaires pour s'en emparer. Les partenaires techniques et financiers tel que AFD, Banque africaine de développement, ONU Femmes, PNUD devraient prioritairement financer la structuration de coopératives et de groupements féminins capables de mutualiser les ressources, de négocier collectivement avec les intermédiaires et les acheteurs, et de porter des projets d'accès aux marchés régionaux. Ces collectifs devraient être accompagnés par des dispositifs de formation combinant renforcement des savoir-faire traditionnels, compétences en gestion et en marketing, et maîtrise des outils numériques, dans un cadre adapté aux réalités des femmes artisanes (ADEA et AFD, 2017).

Conclusion

Les industries culturelles créatives d'Afrique de l'Ouest représentent un levier de développement territorial dont le potentiel est encore largement sous-exploité. Les femmes artisanes, qui en sont les productrices centrales, en captent une part marginale en raison d'une conjonction de facteurs structurels : absence d'outils de mesure adaptés, mécanismes de capture de valeur par les intermédiaires, déficit de structuration collective et lacunes des politiques publiques régionales.

Transformer ce potentiel en levier d'autonomisation requiert une approche systémique articulant intelligence économique territoriale, marketing territorial et structuration des collectifs féminins. Les institutions de la CEDEAO et de l'UEMOA disposent des mandats et des instruments pour initier cette transformation, à condition d'intégrer une perspective de genre opérationnelle dans leurs politiques sectorielles et d'associer les femmes artisanes à la gouvernance des dispositifs qui les concernent.

Ces enjeux appellent également des recherches systématiques permettant de documenter empiriquement les mécanismes de capture de valeur, de quantifier la contribution réelle des ICC féminines aux économies territoriales, et d'évaluer l'impact des dispositifs d'intervention existants. C'est précisément l'objet d'un programme de recherche doctoral en cours d'élaboration, qui vise à produire les données et les cadres analytiques nécessaires pour outiller les décideurs publics et les organisations de femmes artisanes.

Références sélectives

- ADEA et AFD. (2017). Voies alternatives d'apprentissage technique et professionnel en Afrique de l'Ouest. ADEA ; AFD.
- Apex Burkina. (s. d.). Faso dan fani. <https://www.apexb.bf/labels/faso-dan-fani>
- CEA. (s. d.). ERA2025 : une mise en oeuvre efficace de la ZLECAf. <https://www.uneca.org/fr/stories/era2025>
- CEDEAO. (2010). Politique industrielle commune de l'Afrique de l'Ouest (PICA0). CEDEAO.
- Dotche, A. M. (2022). Expérimentation de l'intelligence économique dans la promotion du développement local au Togo [Mémoire de master, IFORDD Togo].
- Fortin, L. (2019). La trame d'une anthropologie textile. Artisanat textile féminin au Burkina Faso. HAL. halshs-02107114.
- Matteudi, E. (2012). Les enjeux du développement local en Afrique. L'Harmattan.
- OMPI. (2015). L'industrie de la mode et du design en Afrique et sa valorisation par la propriété intellectuelle. OMPI.
- OMC. (2010). Report by Benin, Burkina Faso and Mali. Dans Trade Policy Reviews. <https://doi.org/10.30875/6a48e1c1-en>
- UEMOA. (2024). Impact 2030. https://e-docucenter.uemoa.int/sites/default/files/2024-12/UEMOA_Impact2030.pdf

UNESCO. (2023). Le secteur de la mode en Afrique : Tendances, défis et opportunités. <https://doi.org/10.58337/DURK4258>

Union européenne. (2024). Trade and economic security : West Africa. <https://policy.trade.ec.europa.eu>

World Tourism Organization. (2025). Fashion and cultural tourism. UN Tourism. <https://doi.org/10.18111/9789284426706>